

ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Пшенична Л. В.

У статті розглянуто законодавчо-нормативні засади автономії закладу освіти. З'ясовано автономні повноваження закладів освіти, деталізовано кожен із їх видів: академічної, організаційної, кадрової та фінансової. Розкрито особливості фінансової автономії, яка дає право закладу самостійно управляти власними фінансовими ресурсами, вести власну бухгалтерію та приймати фінансові рішення, вести господарську діяльність, затверджувати кошторис та розпоряджатися наявними коштами.

Ключові слова: *заклад освіти, автономія, автономія закладу освіти, академічна свобода, фінансова автономія.*

Постановка проблеми. Сьогодні освіта України переживає складні часи: вона функціонує в екстремальних умовах, стикаючись із руйнуванням інфраструктури; вимушеним переходом на дистанційне або змішане навчання, що знижує якість освіти; міграцією, коли здобувачі освіти та педагоги перебувають за кордоном або переміщені внутрішньо, що спричиняє розриви в освітньому процесі, психологічні травми та зниження якості освіти; безпековими ризиками, але переборюючи всі ці негаразди забезпечується модернізація освітньої системи, яка полягає у її гармонізації з європейськими стандартами.

В основі процесу забезпечення модернізації освітньої системи є автономія закладу освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу правових аспектів автономії освітнього закладу та академічної свободи педагога, свобод на право вибору форм, методів, засобів навчання присвячені наукові доробки таких вчених, як Д. Герцюк, В. Каплін, Н. Маслова, та ін.; аспекти розвитку автономії закладу вищої освіти відображені у наукових працях А. Абрамова, С. Квіта, В. Лугового, Ю. Фролова та ін.; студентське самоврядування як складова

автономії закладу вищої освіти висвітлені у працях Т. Бережної, Н. Гагіної, С. Заєць, І. Чижикової та ін.; економічні моделі автономії університетів та управління ними висвітлювали такі вчені, як: О. Бровко, О. Верденхофа, І. Каленюк, О. Раєвнева, Л. Цимбал та ін.; характерні риси стратегії маркетингу освітніх послуг розглядаються у працях вітчизняного дослідника В. Дмитрієва.

Водночас питання фінансової автономії освітнього закладу все ще не достатньо вивчені, що і є темою нашого дослідження.

Мета статті: з'ясувати нормативно-законодавчі основи автономії закладів освіти та розкрити особливості фінансової автономії.

Виклад основного матеріалу. Самостійність, відповідальність і незалежність закладу освіти у прийнятті рішень щодо своєї діяльності, розвитку академічних свобод на право педагогів на вибір форм, методів, засобів навчання; самостійність у визначенні стратегії розвитку, структури закладу, режиму роботи; впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, організації освітнього процесу, у розробленні освітніх програм, навчальних планів; наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної, адміністративної діяльності, кадрового забезпечення, що полягає у самостійному доборі і розстановці кадрів – це і є автономією освітнього закладу.

Всі ці питання чітко закріплені у Законах України. В статті 1 Закону України «Про освіту» визначено, що:

- *автономія* – право суб'єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;
- *академічна свобода* – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного

оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законами України [1].

Статтею 6 Закон України «Про освіту» визначено, що одним із пріоритетів державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності є академічна, кадрова, організаційна та фінансова автономія закладів освіти, розкрито види та обсяг автономії; а статтею 23 цього закону встановлені державні гарантії академічної, кадрової, організаційної та фінансової автономії, зафіксовано, що обсяг цієї автономії визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти [1].

Відповідно до вимог статті 25 засновнику або уповноваженому ним органу заборонено втручатися в діяльність освітнього закладу, що здійснюється у межах його автономних прав, визначених як законом, так і установчими документами, але разом з тим, констатує, що засновник або уповноважена ним орган може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій/підклучальній раді освітнього закладу, коли діяльність цих рад є одним із механізмів контролю за дотриманням абсолютної автономії діяльності закладів освіти та забезпечує соціально-державне партнерство в освітній сфері: де влада взаємодіє з батьками, педагогами та громадою [1].

З прийняттям Закону України «Про повну загальну середню освіту» підтверджено, закріплено та розширено автономні повноваження закладів загальної середньої освіти, деталізовано кожен із їх видів: академічної, організаційної, кадрової та фінансової [2].

Пунктом 4 статті 10 «Організація освітнього процесу» закону педагогічній раді надається повне право встановлювати «структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей,

особливостей регіону тощо [2].

Статтею 31 цього закону визначено юридичну самостійність закладу загальної середньої освіти; надано право розробляти та реалізовувати інновації з перспективою укладання з цією метою відповідних договорів про співпрацю з іншими закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами; право отримувати майнові та немайнові права, володіти та розпоряджатися коштами, мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках; виконувати обов'язки та нести відповідальність щодо реалізації основних, допоміжних та супутніх завдань.

Головним завданням закладів загальної середньої освіти є надання послуг із здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, що і є *академічною автономією*, яка визначає право закладу освіти на самостійне формування освітньої програми на підставі типової, навчального плану, тематичне планування навчального матеріалу, вибір навчальних і методичних посібників, засобів навчання, форм і методів організації освітнього процесу, методик оцінювання навчальних досягнень учнів як особливість і унікальність освітнього закладу у наданні цих послуг та є основою «Нової української школи», що передбачає відповідальність закладу за якість навчання.

Заходи реалізовані освітнім закладом у рамках впровадження академічної автономії визначають необхідність втілення права на *організаційну автономію*, яка визначатиме ті стратегічні та операційні заходи за допомогою яких буде можливо реалізувати стратегію закладу, забезпечити досягнення місії та візії, самостійно формувати внутрішню структуру, визначати управлінські процеси, реалізовувати власні цілі, освітню програму, вибір форм і методів роботи та освітні траєкторії здобувачів освіти, корпоративну культуру.

Відомо, що результативність досягнення визначених цілей окреслених у стратегії залежать від кадрового потенціалу та структури закладу, тому чільне місце у системі автономії займає *кадрова автономія*, яка надає право на власну

кадрову політику щодо самостійного вирішувати питання забезпечення педагогічними кадрами, персоналом та управління ним, підвищувати відповідальність керівника за якість сформованого колективу та результати роботи закладу, стимулювати працівників з метою підвищення якості освітніх послуг.

Фінансова автономія дає право закладу самостійно управляти власними фінансовими ресурсами, вести власну бухгалтерію та приймати фінансові рішення, вести господарську діяльність, затверджувати кошторис та розпоряджатися наявними коштами, вона передбачає спрямування заощаджених коштів на розвиток закладу, забезпечує реалізацією його завдань, цілей та місії.

Законодавство України в галузі освіти надає закладам вищої освіти інституційне право щодо впровадження принципів університетської автономії з метою реалізації своєї місії в галузі освіти та науки.

Так, стаття 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту» дає визначення поняття автономії: *«автономія закладу вищої освіти – самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом»*, вказуючи на високий рівень самостійності та незалежності, встановлюючи високу відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень щодо своєї діяльності, впровадження академічних програм, в управлінні фінансами та персоналом [3; ст. 1].

Стаття 3 цього закону «Державна політика у сфері вищої освіти» проголошує автономію одним із основних принципів, на яких базується державна політика у сфері вищої освіти та наголошує, що цей процес забезпечуються шляхом: «розвитку автономії закладів вищої освіти та академічної свободи учасників освітнього процесу. Автономія закладу вищої освіти зумовлює необхідність таких самоорганізації та саморегулювання, які є

відкритими до критики, служать громадському інтересові, встановленню істини стосовно викликів, що постають перед державою і суспільством, здійснюються прозоро та публічно» [3].

Стаття 32 «Принципи діяльності, основні права та обов'язки закладу вищої освіти» досконало окреслює зміст автономії та повноваження закладу вищої освіти; визначає правові засади діяльності закладу; основні права та обов'язки: академічні, управлінські, інформаційні та фінансові; встановлює *принципи* діяльності: *академічну свободу* через децентралізацію управління; *самостійність* у виборі структури, незалежність у прийнятті рішень із відповідальністю за якість освітнього процесу, у прийнятті рішень щодо формування навчальних програм; *кадрової політики*; *фінансів*, що дає право самостійно розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами і залучати додаткові джерела фінансування; *інтегроване управління* із залученням студентського самоврядування та професорсько-викладацького складу та інших зацікавлених осіб до процесів прийняття стратегічних рішень; *міжнародне співробітництво* як можливість активно співпрацювати з вишами і науковими установами за кордоном та *невтручання засновника*.

За твердженням В. Мокляка, автономія закладу вищої освіти передбачає:

- 1) самостійність у підборі та розміщенні кадрів;
- 2) незалежність у здійсненні навчальної, наукової, господарської та іншої діяльності;
- 3) створення оптимальних умов для вільного пошуку, викладу та розповсюдження наукової істини;
- 4) існування академічних свобод (свобода викладання, наукових досліджень та навчання);
- 5) діяльність органів студентського самоврядування;
- 6) відповідальність вищого навчального закладу за якість наданих освітніх послуг [4].

Заклади освіти наділені дуже важливим для власного розвитку та підвищення якості освіти правом – правом на *фінансову автономію*, яка

реально змінила підходи до управління фінансовими ресурсами в освіті. Широке повноваження фінансової автономії передбачають повну відповідальності, а тому рішення щодо її запровадження в закладі освіти залежить від готовності та менеджерських здібностей керівника, якому для її впровадження потрібні міцні навички ефективного управління коштами, команда однодумців, яка готова підтримати, знання бюджетного законодавства, навички роботи з електронними системами, координація дій з органом місцевого самоврядування – засновником щодо фінансування та обліка, а головне – спроможність узяти на себе відповідальність за результат прийнятих рішень.

Фінансова автономія дає право закладу освіти вести самостійну фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України та законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту».

Статті 23–25 Закону України «Про освіту» встановлюють право освітніх закладів на *фінансову автономію*, констатуючи, що кожен заклад освіти як юридична особа має свій статут, самостійно управляє матеріально-технічною базою, фінансовими ресурсами, а засновник зобов'язаний забезпечити фінансування, не втручаючись в управління фінансами, так як заклад сам визначає як розпоряджатися коштами в межах кошторису, планувати видатки, вести облікову документацію, залучати інші джерела фінансування, що не заборонені законодавством: брати участь у грантовій та проєктній діяльності, отримувати благодійну допомогу, надавати платні освітні послуги та формувати звітність.

Ми поділяємо думку І. Ткачук, начальника управління освіти Чернівецької міської ради, що надання фінансової автономії закладам освіти дає їм цілу низку переваг, основними з яких вважає такі:

- *можливість самостійно розпоряджатися наявними фінансовими ресурсами*, так як автономні заклади самостійно визначають першочерговість та обсяги використання фінансових ресурсів (відповідно до

затверджених кошторисів), в той час, як в умовах централізованого ведення бухгалтерського обліку такі рішення належать до компетенції органів управління освітою;

- *швидкість та гнучкість ухвалюваних рішень*, адже фінансова автономія, за умови наявності фінансових ресурсів, дає змогу швидше реагувати на виникнення проблем;
- *спрощення процедур публічних закупівель*, коли заклад загальної середньої освіти на фінансовій автономії здійснює закупівлі виключно для себе, а отже можуть здійснюватися за допомогою укладання прямих договорів або ж за спрощеними процедурами;
- *підвищення відповідальності за ухвалення рішень*: у випадку фінансової автономності керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за ухвалені рішення як перед органами контролю, так і безпосередньо перед батьківською громадою;
- *підвищення фінансової грамотності*, адже відповідальність, яка покладається на керівників закладів освіти щодо прийняття рішень, вимагає водночас підвищення рівня персональної фінансової грамотності як керівників, так і працівників, а у випадку, коли до процесу прийняття рішень залучається і батьківська громада [5].

Серед переваг фінансової автономії за визначенням начальника відділу освіти Балтської міської ради Одеської області П Кулика є такі:

- виконання освітнього законодавства з питань формування регіональної освітньої системи;
- підвищення фінансової грамотності та менеджерських навичок керівників закладів освіти;
- ширші можливості щодо реалізації стратегії розвитку закладів освіти, які, окрім субвенції, мають ще й бюджет розвитку від громади;
- якісний контроль виконання договірних відносин: школа зацікавлена в закупівлі кращих товарів та послуг;
- стимулювання якості освітніх послуг;

- формування якісного кадрового потенціалу: навчальні заклади зацікавлені не в кількості педагогів, а в якості їхньої роботи;
- здорова конкуренція між закладами освіти, що призводить до підвищення загальної менеджерської культури їхніх керівників: заклади зацікавлені в учнях для отримання освітньої субвенції і їхніх здобутках та ефективності використання коштів.

Як відомо, фінансова автономія закладів освіти підвищує відповідальність керівників, дає необмежені перспективи щодо реалізації стратегії розвитку закладів освіти, можливість швидко реагувати на проблеми, які виникають, але має і низку недоліків: неготовність адміністрації до управління фінансами, фінансова грамотність у бухгалтерській сфері; необхідність створення власної бухгалтерії, забезпечення фахівцями та їх навчання, організація роботи бухгалтерської служби; упорядкування майнових питань; ризики неефективного використання коштів та додаткове навантаження на керівника.

Фінансова автономія може ефективно реалізовуватися лише в комплексі з іншими різновидами автономії, закріпленими в законах про освіту – академічною, організаційною, та кадровою, адже всі види автономії закладу тісно пов'язані між собою, взаємовиходять один з одного та взаємодоповнюють один одного, формуючи цілісну систему його функціонування задля досягнення мети діяльності з урахуванням потреб, запитів учасників освітнього процесу, можливостей та завдань засновників, цілей державної освітньої політики.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Фінансова автономія діяльності закладів освіти запроваджується як форма менеджменту для підвищення ефективності їх функціонування, що дає можливість закладу освіти самостійно, незалежно та відповідально приймати різні рішення у фінансових питаннях; є невід'ємною складовою інституційної автономії закладу та необхідною умовою забезпечення якості освіти і наукових досліджень; дає можливість самостійно планувати бюджет відповідно до стратегії розвитку закладу; оперативно реагувати на нагальні та екстренні

потреби закладу; брати участь у міжнародному співробітництві щодо активної співпраці з закладами освіти і науковими установами за кордоном; розширює перспективи для отримання додаткових позабюджетних коштів, грантів, участі в проєктах, надання платних освітніх та інших послуг.

Пріоритетними напрямом розширення фінансової автономії закладу освіти є розвиток альтернативних джерел фінансування, що і буде нашим наступним нашим дослідженням.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 27.04.2026).
2. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text> (дата звернення: 27.04.2026).
3. Закон України «Про вищу освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 27.04.2026).
4. Мокляк В. Обґрунтування поняття «автономія вищого навчального закладу». *Педагогічні науки*: зб. наук. пр. Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Полтава : Вид-во ПНПУ, 2015. № 63. С. 132–137.
5. Ткачук І. Я. Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти: переваги та труднощі запровадження (на прикладі Чернівецької міської територіальної громади). *Економіка та суспільство*. 2022. Випуск № 37. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-38>.

FINANCIAL AUTONOMY OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Pshenychna L. V.

The article examines the legislative and regulatory principles of the autonomy of an educational institution. The autonomous powers of educational institutions are clarified, each of their types is detailed: academic, organizational, personnel and financial. The features of financial autonomy are revealed, which gives the institution the right to independently manage its own financial resources, keep its own accounting and make financial decisions, conduct economic activities, approve estimates and dispose of available funds.

Keywords: *educational institution, autonomy, autonomy of an educational institution, academic freedom, financial autonomy.*